

TDSHU, “Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati”

yo’nalishi 1-bosqich magistranti

Nizamova Mohidil Maxmud qizi

ZAMONAVIY DAVRDA GENDER TENGLIGI KONSEPSIYALARINING AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqola gender tengligi hozirgi davrda dolzarb muammolardan biriga aylanayotganligi va konsepsiyalarning ahamiyati muhim ekanligiga ba’g’ishlanadi. Bugungi kunda gender tengligi uchun kurash bor ekan, gender tengligi tushunchasi nimani anglatishi va undan qanday foydalanish kerakligi haqida ham munozaralar bo’lib kelmoqda. Ba’zida shunga o’xshash tushunchalar bir-birining o’rnida ishlatiladi - bunday tushunchalarni barcha ham to’laqonli tushuna olmaydi. Gender tengligiga muqobil sifatida nisbatan tez-tez ishlatiladigan tushuncha gender tengligidir. Shuningdek, maqolaning asosiy maqsadi gender tengligi va gender o’rtasidagi farqni aniqlashdir. Ushbu maqolada genderni hisobga olish va genderni o’zida ifodalash tushunchalarini farqlash lozimligi va gender va jins tushunchalari genderlikni ta’minlashning asosiy tamoyillari haqida batafsil to’xtalib o’tamiz.

Ushbu tadqiqot ishida event va qiyosiy-tarixiy tahlil usullaridan foydalanildi. Maqolada turli ekspertlar, olimlar fikrlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Maqolada gender tushunchasi qiyosiy-tarixiy usuli orqali tahlil qilinishi bilan birga, gender tengligining xalqaro tashkilotlardagi mavqei ham alohida yoritildi.

Tayanch so’z va iboralar: Gender, jins, konsepsiya, ayollar teng huquqligi, gender barqarorlik, identifikator, BMT, CEDAW, ayollar huquqlari konvensiyasi.

Аннотация: Данная статья посвящена тому факту, что гендерное равенство становится одной из актуальных проблем и важности концепций. Сегодня, когда идет борьба за гендерное равенство, также ведутся дебаты о том, что означает концепция гендерного равенства и как ее следует использовать. Иногда похожие понятия используются взаимозаменяемо - не каждый может полностью понять такие понятия.

Концепция, часто используемая в качестве альтернативы гендерному равенству, - это гендерное равенство. Кроме того, основная цель статьи - определить разницу между гендерным равенством и гендером. В этой статье мы подробно остановимся на необходимости проводить различие между понятиями гендерного учета и гендерного выражения, а также основными принципами гендера и гендерными концепциями.

В данной исследовательской работе были использованы методы событийного и сравнительно-исторического анализа. Особое значение в статье имеют мнения различных экспертов и ученых. В статье анализируется концепция гендера с помощью сравнительно-исторического метода, а также освещается позиция гендерного равенства в международных организациях.

Ключевые слова: гендер, концепция, женское равенство, гендерная стабильность, идентификатор, ООН, CEDAW, феминизм, конвенция о правах женщин.

Annotation: This article is devoted to the fact that gender equality is becoming one of the current problems and the importance of concepts. Today, as there is a struggle for gender equality, there is also a debate about what the concept of gender equality means and how it should be used. Sometimes similar concepts are used interchangeably - not everyone can fully understand such concepts. A concept often used as an alternative to gender equality is gender equality. Also, the main goal of the article is to define the difference between gender equality and gender. In this article, we will dwell in detail on the need to distinguish between the concepts of gender consideration and gender expression, and the main principles of gender and gender concepts.

Event and comparative-historical analysis methods were used in this research work. The opinions of various experts and scientists are of particular importance in the article. The article analysis the concept of gender through a comparative-historical method, and also highlighted the position of gender equality in international organizations.

Key words: Gender, concept, women's equality, gender stability, identifier, UN, CEDAW, Feminism, women's rights convention.

Kirish.

Ayollar va erkaklar, qizlar va o'g'il bolalarning teng huquqlari, majburiyatlari va imkoniyatlarini nazarda tutadi. Tenglik ayollar va erkaklar bir xil bo'lishini anglatmaydi, balki ayollar va erkaklarning huquqlari, majburiyatlari va imkoniyatlari ularning erkak yoki ayol bo'lib tug'ilishiga bog'liq emasligini bildiradi. Gender tengligi ayollar va erkaklarning turli guruhlarini xilma-xilligini tan olgan holda, ayollar va erkaklarning manfaatlari, ehtiyojlari va ustuvorliklari hisobga olinishini anglatadi. Gender tengligi ayollar muammosi emas, balki erkaklar bilan bir qatorda to'liq jalb qilinishi kerak. Ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglik ham inson huquqlari muammosi, ham odamlarga yo'naltirilgan barqaror rivojlanishning dastlabki sharti va ko'rsatkichi sifatida qaraladi.

Klassik qarashlar tizimida gender tizimi binar tizim sifatida qaraladi: erkak (ota, boquvchi, jangchi) yoki ayol (ona, beka). Ularning har biri tashqi atributlar va ichki fazilatlar, sevimli mashg'ulotlar va ijtimoiy funksiyalarning o'ziga xos to'plamiga ega. Biroq, zamonaviy tadqiqotchilar genderlarning ko'pligini e'tirof etishadi. Shuningdek, bola tug'ilganidanoq uning genderi belgilanmaydi, yoki kattalar uni aniqlamaydi, balki bolaning o'zi yoshi ulg'ayishi va o'zini anglay boshlashi bilan yaratiladi. Buni gender tadqiqotchi klinik psixolog Diana Erenzaft ham ta'kidlaydi.¹⁴

Natijalar va muhokamalar.

Davlat xotin-qizlar va erkaklarga shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni amalga oshirish chog'ida teng huquqlilikni kafolatlaydi. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, saylov jarayonida teng ishtirok etishni, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan, madaniyat, mehnat va ijtimoiy himoya sohalarida, shuningdek davlat va jamiyat hayotining boshqa sohalarida teng huquq hamda imkoniyatlar ta'minlanishini kafolatlaydi. Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasida haqiqiy tenglikka erishish, jamiyat hayotining barcha sohalarida ularning ishtirokini kengaytirish, jins bo'yicha bevosita va bilvosita kamsitishni bartaraf etish hamda ularning oldini olish maqsadida davlat tomonidan gender siyosati amalga oshirilishini ta'minlashga doir vaqtinchalik maxsus

¹⁴ Gadamer G. Istina i metod: Osnov filosofskoy germeneyvtiki. (Per. snem)/ Gans- Georg Gadamer. – M.: Progress, 1988.

choralar ko'riladi. Shaxslar ijtimoiy mavqei, jinsi va boshqa ijtimoiy ko'rsatkichlaridan qat'i nazar inson huquqlaridan bir xilda foydalana olishsa, gender tengligi yuzaga keladi.¹⁵

Hozirgi davrda jins tushunchasiga turli xil qarashlar mavjuddir. Dunyo bo'ylab ko'p odamlar hali ham faqat ikkita jins - erkaklar va ayollar bor deb hisoblashadi. Bu gender ikkilik, faqat ikkita jins g'oyasi tug'ilishda tayinlangan jinsga asoslanadi. Jins biologik bo'lsa-da, jins ijtimoiy jihatdan qurilgan; jins bilan bir xil emas. Butun dunyoda, asrlar davomida ko'plab jamiyatlar va madaniyatlar ikki jinsdan ko'proq narsani tan oldilar. Masalan, Indoneziyadagi Bugi besh jinsni tan oladi. Insonning jinsi qanday idrok etilishi ko'pincha boshqalarning ularni qanday qabul qilishi va unga munosabatda bo'lishiga ta'sir qiladi va insonning jamiyatdagi mavqei haqida ma'lumot beradi. Ijtimoiy me'yorlar va gender bilan bog'liq kuch dinamikasi joylarga qarab o'zgarib turadi va vaqt o'tishi bilan o'zgaradi.

Dastlab feminism tushunchasi haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish zarurdir. Bir so'zdan ko'ra, feminizm ayollarning erkaklarnikiga teng ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va iqtisodiy huquqlarini himoya qiluvchi harakatdir. Uning birinchi hujjatlashtirilgan ishlatilishi 1837-yilda Fransiyada boshlangan, u yerda sotsialist Charlz Furiye utopik kelajakda ayollarning ozodligini tasvirlash uchun "feminizm" dan foydalangan.¹⁶

1848-yil, Seneca Falls, Nyu-York, AQSh¹⁷. Birinchi ayollar huquqlari konvensiyasining tashkil topishi. Ayollarni qullikka qarshi konvensiyada nutq so'zlash taqiqlanganidan g'azablangan amerikaliklar Elizabeth Cady Stanton va Lucretia Mott Nyu-Yorkda o'z mamlakatlaridagi birinchi ayollar huquqlari konvensiyasida bir necha yuz kishini yig'ishdi. Ular birgalikda qarorlar deklaratsiyasida ayollarning fuqarolik, ijtimoiy, siyosiy va diniy huquqlarini talab qiladilar:

"Biz bu haqiqatlarni o'z-o'zidan ravshan deb bilamiz; barcha erkaklar va ayollar teng yaratilgan."

2.Faxriddinova Nargiza Shamsiddinovna_Genderlik tenglik tushunchasi va gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari_issn: 2181-4027_sjif: 4.995_pedagogs international research journal

¹⁶ UN/Women. Gender Equality Glossary. 2017.

¹⁷<https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.h/tmlgclid=C/jOKCQiA4uCcBhDdARisAH5/jyUkcq8iRzWkn/UabXBSbcY/YrfFypvFyhrkVWxDd4UFh-LrA OAetc98aAtVOEALw>.

“Ayniqsa, ayollarning saylov huquqi jamoatchilik tomonidan masxara bilan kutib olinmoqda” deya ta’kidlashgan.

Ikkinchi Jahon urushi vayronagarchilikdan so’ng, 1945-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun tuzildi. Uning nizomi gender tengligini mustahkamlaydi:

“Biz xalqlar, erkaklar va ayollar teng huquqliligiga ishonchimizni yana bir bor tasdiqlaymiz”.

Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish uchun poydevor qo’yish bo’yicha ko’p qadamlaridan biridir: 1946-yilda ayollar maqomi bo’yicha komissiya faqat gender tengligiga bag’ishlangan birinchi global hukumatlararo organga aylandi.¹⁸

Gender tengligi konsepsiyasi uzoq vaqtdan beri ayollar va erkaklar, qizlar va o’g’il bolalar uchun teng huquqlar, hayot istiqbollari, imkoniyatlar va kuchlarning afzal qilingan iborasi sifatida shakllangan. U 1979-yildagi “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish” to’g’risidagi konvensiyadan (CEDAW) 2015-yildagi barqaror rivojlanish maqsadlarigacha bo’lgan barcha asosiy xalqaro shartnomalarda qo’llanila boshlangan.¹⁹

CEDAW: “Ayollar huquqlari to’g’risida” deb nom olgan ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to’g’risidagi konvensiya (CEDAW) ayollarning inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan eng keng qamrovli xalqaro hujjatdir. Bunda 189 davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan bola huquqlari to’g’risidagi konvensiyadan keyin BMTning inson huquqlari bo’yicha ikkinchi eng ko’p ratifikatsiya qilingan shartnomasidir.

2010-yilda BMT faqat ayollar huquqlarini himoya qiluvchi birinchi BMT agentligiga aylandi.

¹⁸ www.c: hot-issue-gender-equality-and-gender-equity.

¹⁹ IBID

Shuningdek, genderga asoslangan zo'rvonlik - bu gender me'yorlari va rollaridan, shuningdek, ayollar va erkaklar o'rtasidagi teng bo'lmagan kuch munosabatlaridan kelib chiqadigan zo'rvonlikdir. Zo'rvonlik, ayniqsa, jinsi tufayli odamga qarshi qaratilgan va u ayollarga nomutanosib ta'sir ko'rsatadi. U jismoniy, jinsiy va ruhiy zararni (jumladan, oilada yoki umumiy jamiyatda qo'rqitish, azob-uqubat, majburlash yoki ozodlikdan mahrum qilish) o'z ichiga oladi, lekin ular bilan cheklanmaydi.

Xalqaro tashkilotlar aytadiki: "Ayollar va qizlar zo'rvonliksiz hayot va gender teng dunyoni xohlashadi."

Ba'zi mutaxassislar fikriga ko'ra, gender tenglik tushunchasi G'arbdan kirib kelgan tushuncha sifatida e'tirof etiladi. Biroq bu qarash to'laqonli o'zini oqlamaydi. Sababi, islom olamida, xususan, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda mazkur tushuncha ayni shu nom bilan atalmasa-da, mohiyatan shu masalani ochib beruvchi alohida suralar mavjud.

"Mas, "Niso" – ayollar surasida, asosan, oila, turmush, meros masalalari, er-xotin huquqlari" bayon etilgan.

Gender tenglik uzoq tarixga ega bo'lib, diniy va dunyoviy olam bilan uzviy bog'liqligini anglatadi, shuningdek, o'z isbotini asrlar oshgan bo'lsada namoyon etib kelmoqda. Bugungi kunda gender tenglik qoidalarining diniy va huquqiy asoslari mavjud bo'lib, ularni rivojlantirish, takomillashtirish kelgusi avlodlarga mustahkam poydevor yaratishimiz jamiyatimiz barcha a'zolarining yagona maqsadiga aylanishi lozim.²⁰

Xulosa.

Ko'rib chiqilgan masalalardan quyidagi xulosalarga kelish mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xalqaro maydonda ham, milliy kontekstda ham gender tengligi inson huquqlari kun tartibi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan tushunchadir. Bundan tashqari, butun dunyo bo'ylab ayollar harakati tomonidan ayollar huquqlari uchun kurashda maqsadni belgilash uchun ishlatiladi. Gender tengligi asosiy e'tiborni ayollar va erkaklar, qizlar va o'g'il bolalar uchun imtiyozlar va ehtiyojlarga nisbatan adolatga qaratadi.

²⁰ Faxriddinova Nargiza Shamsiddinovna_Genderlik tenglik tushunchasi va gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari_issn: 2181-4027_sjif: 4.995_pedagogs international research journal

Aksiyadorlik, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash va gumanitar sohalarda turli odamlar guruhlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda resurslarni teng taqsimlashga ishora qiladi. Ushbu kontekstda gender tengligi - bu ehtiyojlarning gender tahlili zarurligini anglatadi, chunki ular ko'p jihatdan ayollar va erkaklar, o'g'il bolalar va qizlar uchun farq qilishi mumkin.

Biroq, gender tengligi tushunchasi gender tengligini inson huquqlari kun tartibidan ajratish, ayollar va qizlarning inson huquqlari haqida gapirishdan qochish uchun ham qo'llaniladi. Bu ayollar va erkaklarning bir-birini to'ldirishini ta'kidlaydigan, "alohida, lekin teng" haqida gapiradigan va jamiyatdagi ayollar va erkaklar uchun biologik rol va majburiyatlar haqida bahslashadigan konservativ aktorlar tomonidan qilinganligini unutmash kerak.

Foydalanilgan manbaalar ro'yxati:

1. Gadamer G. Istina i metod: Osnov filosofskoy germeneytiki. (Per. snem)/ Gans Georg Gadamer. – M.: Progress, 1988.
2. Faxriddinova Nargiza Shamsiddinovna_Genderlik tenglik tushunchasi va gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari_issn: 2181-4027_sjif: 4.995_pedagogs international research journal
3. Gender munosabatlari nazariyasi va amaliyotga kirish. –T. "O'zbekiston", 2007.
4. Gender tadqiqoti asoslari kursi xrestomatiyasi. –T. "O'zbekiston". 2003.
5. UN/Women. Gender Equality Glossary. 2017.
6. [www///C: hot-issue-gender-equality-and-gender-eguity](http://www.C: hot-issue-gender-equality-and-gender-eguity).
7. [www/https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.h/tml?gclid=C/jOKCQiA4uCcBhDdARisAH5/jyUkcq8iRzWkn/UabXBSBcY/YrfFypvFyhrkVWxDd4UFh-LrA OAetc98aAtVOEALw](https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenunite/en/index.h/tml?gclid=C/jOKCQiA4uCcBhDdARisAH5/jyUkcq8iRzWkn/UabXBSBcY/YrfFypvFyhrkVWxDd4UFh-LrA OAetc98aAtVOEALw).